

JAMIYAT HAYOTIDA ZIYOLILARNING O'RNI

Sh.U. Tasheva
o'qituvchi

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906949>

Аннотация: Данная статья посвящена роли интеллектуалов в социальной, политической и культурной жизни общества. Выделены функции интеллектуалов, заключающиеся в том, что они могут выполнять коммуникативные функции посредством критического мышления, развития идей и инноваций, публичных выступлений, а также деятельности интеллектуалов в сфере образования.

Ключевые слова: интеллектуал, критическое мышление, красноречие, коммуникабельность, группы интеллектуалов.

Abstract: This paper examines the role of intellectuals in the social, political, and cultural life of society. It highlights the functions intellectuals perform, such as: facilitating communication through critical thinking, generating ideas and innovations, engaging in public discourse, and contributing to the realm of education.

Key words: intellectual, critical thinking, eloquence, communication skills, groups of intellectuals.

Ziyoli qatlam doimo jamiyat hayotining turli sohalarida tanqidiy fikr yuritish va yaratuvchanlik, modernizatsiyalash va ijodiy fikr yuritib jamiyat hayotini yaxshilash uchun xizmat qiladigan fidokorlardir. Ziyolilarning jamiyat hayotida tutgan roli juda dolzarbdir. Ziyolilar o'zlaridagi tezkor fikr yuritish va to'g'ri qaror qabul qilish hislati bilan ajralib turadi. Ulardagi intellekt jamiyat a'zolarining boshqa qatlamlari bilan ajralib turadi. Intellektual o'zagi intellekt bo'lgan atama haqida to'xtalsak. Intellekt ko'p jihatdan aniqlangan: mavhumlik, mantiq, tushunish, o'z-o'zini anglash, o'rganish, hissiy ong, fikrlash, rejalashtirish, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyati. Bu atama idrok etish yoki xulosa qilish qobiliyati sifatida tavsiflanishi mumkin; va uni muhit yoki kontekstdagi adaptiv xatti-harakatlarga qo'llanilishi mumkin bo'lgan bilim sifatida qaraladi.[1]

Ziyolilarning jamiyatdagi o'rni va roli murakkab va tez-tez muhokama qilinadigan mavzu. Jamiyatda ziyolilar o'z faoliyat ko'rsatadigan sohalariga ko'ra quyidagi vazifalarni bajaradilar.

1. Tanqidiy fikrlash: ziyolilar o'rnatilgan me'yorlarni shubha ostiga qo'yish, taxminlarga qarshi chiqish va kuch tuzilmalarini sinchkovlik bilan tekshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular jamiyatdagi adolatsizlik va tengsizliklarni fosh qilishga yordam beradigan tanqidiy ovoz sifatida ishlaydi. Tarixda bunga misol qilib jadidchilik g'oyasi tarafdorlarini olishimiz mumkin.
2. G'oyalar va innovatsiyalar: Ular ko'pincha bilim va ijod chegaralarini kengaytiruvchi yangi g'oyalar, nazariyalar va badiiy ifodalarning manbai hisoblanadi. Har bir sohada yaratilayotgan kashfiyotlar, jamiyat uchun yangilik bo'lgan yutuqlarni misol qilib olishimiz mumkin.
3. Ommaviy nutq: ziyolilar ommaviy nutqda qatnashadi, muhim masalalar bo'yicha munozaralarni shakllantiradi, jamoatchilik fikriga ta'sir qiladi va ijtimoiy o'zgarishlarni targ'ib qiladi. Bunda ziyoli qatlamda mavjud bo'lgan notiqlik san'ati muhim rol o'ynaydiki jamiyat qatlamlari orasida kommunikativlik qilish funksiyasini ham bajaradi.

4. Ta'lim va bilimlarni tarqatish: ziyolilarning ko'p vakillari bilimlarni yuksaltirish va tanqidiy fikrlovchilarning yangi avlodlarini etishtirishga hissa qo'shadigan o'qituvchilar va tadqiqotchilardir.

Ziyolilar jamiyatni shakllantirishda mavjud tuzilmalarga qarshi chiqish, yangi g'oyalar yaratish va ommaviy munozaralarda ishtirok etish orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi. Dunyo rivojlanar ekan, ziyolilarning roli o'zgarishi va moslashishda davom etishi mumkin, bu esa tanqidiy fikr yuritish va doimiy muloqotni talab qiladi.

Ziyoli tarixda mehnatning jismoniy va aqliy mehnatga ajralishi tufayli vujudga kelgan. Dastlab odamlar, asosan, jismoniy mehnat bilan tirikchilik qilishgan bo'lsa, davrlar o'tishi bilan jamiyatda aqliy mehnatga ehtiyoj paydo bo'ldi. Kishilarga ilm ma'rifat o'rgatuvchi o'qituvchilar, davolovchi shifokorlar, dinu diyonatni targ'ib qiluvchi, muhtojlarga taskin beruvchi ruhoniylar, kishilarni ma'naviy-ruhiy, estetik tarbiyalovchi yozuvchi, musiqachi, rassomlardan iborat ijtimoiy qatlam shakllanib, rivojlana bordi. Shu tarzda kishilar mehnat sharoitining o'zgarib borishi bilan aqliy mehnatning mavqeyi kuchayib, ko'lami kengayib bordi. Bu esa ziyolilar sonining oshishiga olib keladi. Ziyoli qatlam ko'paygan sari jamiyatda ma'naviy yuksalish yuz beradi. Ziyolilar xalqni ma'naviy yetaklab boruvchi qatlam hisoblanadi. Bu qatlam erkin fikrlovchi, o'zining mustaqil qarashlariga ega bo'lgan kishilardan iborat. Hur fikr hamma vaqt ham jamiyatni boshqaruvchilarning manfaatlariga moye kelavermagan. Buni kommunistik mafkura hukmron bo'lgan davrdagi siyosatdan ko'rish mumkin. Usha paytda bu qatlam ishchilar hamda dehqonlardan keyingi o'ringa qo'yilgan.

Sotsiologlar jamiyatdagi ijtimoiy qatlamlarni o'rganishda ziyolilarni tarkibi murakkab bo'lgan ijtimoiy tabaqa sifatida ta'riflaydilar, bu tabaqa bir necha guruxlarga ajratiladi. Ularni:

- 1) aholiga xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi ziyolilar (o'qituvchi, vrach va b.);
- 2) muhandis-texnik xodimlar;
- 3) ruhoniylar;
- 4) madaniyat xodimlari;
- 5) jamiyatni boshqaruvchi amaldorlarga ajratish mumkin.

Bundan tashqari, ziyolilarni yashash joylariga qarab qishloq ziyolilari, shahar ziyolilari; yoshiga ko'ra; jinsiga ko'ra; yashaydigan mintaqasi, mamlakatiga ko'ra; shug'ullanayotgan kasbining mazmuniga ko'ra; qay darajadagi mulkka egaligiga ko'ra; avlod ajdodlarining tabaqasiga ko'ra guruxlarga bo'lish mumkin. So'nggi davrdagi ijtimoiy taraqqiyot mehnatning mazmunini keskin o'zgartirib yubordi. Aqliy mehnat talab qiluvchi yangi yangi ish sohalari vujudga keldi. Yuksak rivojlangan texnika, ilg'or texnologiyaning kuchayishi bunday mehnatga bo'lgan ehtiyojni har qachongidan ham oshirib borayotir. Intellektual jihatdan yuksak rivojlangan davlatlarga dunyoda ustuvorlik mavqeyini egallamoqda. Bu hol ziyolilar va ziyolilikning mohiyatiga yangicha yondoshishni, ziyolilarning jamiyat hayotidagi roli masalasini chuqurroq o'rganishni taqozo qiladi.

Ziyoli qatlam guruhiga mansub bo'lgan o'qituvchilik faoliyatining jamiyatdagi o'rni haqida fikr yuritadigan bo'lsak, tafakkurni rivojlantirishda va jamiyatda yangi ziyoli qatlamni tarbiyalashda pedagogik faoliyat bilan shug'ullanuvchi ziyolilarning o'rni alohida e'tirofga loyiq.

Xulosa qilib aytganda, intellektual yoinki ziyoli jamiyat hayotining barcha soha va bosqichlarida jamiyatni rivojlanish siklining yuqori pog'onalariga chiqishida va har bir jamiyatni o'ziga xos yo'ldan olib borishda dastak vazifasini o'taydi. Asrlar davomida ziyolilar insoniyat

taraqqiyoti uchun xizmat qiladigan g'oyalarni ro'yobga chiqarib kelgan qatlam sifatida qaralgan.

References:

1. Sharma, Radha R. (2008). Emotional Intelligence from 17th Century to 21st Century: Perspectives and Directions for Future Research. Sage Journals. Vol. 12.
2. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda pedagogik kadrlar tayyorlash masalalarining tahlili. M.R. Tashpulatova. "Ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 2024-yil 20-fevral
3. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni.
4. Bureaucrats versus service providers :personnel in the public sector.3.2019by SAGE Publication inc.
5. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida PF. 2023-yil28-fevral.
6. Sequestered Spaces, Public Places: The Responsibility of Sequestered Spaces, Public Places: The Responsibility of Intellectuals Who Teach Within the "Safe Zones" of the Neoliberal University.TABOO: The journal of culture and education.February 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY